

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 1

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2025

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2025-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
кандидат технических наук, доцент
Исполнительный директор Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

ДЖУМАБАЕВ ДАВЛАТБАЙ ХАЛИЛЛАЕВИЧ
заместитель директора по научным работам и
инновациям, доктор физико-математических наук,
доцент Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

АХМЕДОВ МИРЗААНВАР МОХИДЖОНОВИЧ
PhD, заместитель директора по учебной работе Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ
кандидат технических наук, профессор
отделения «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БУЗРУКОВ РУСТАМ ИСЛАМОВИЧ
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Физика,
электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

БЕРОВА ИННА ГРИГОРЬЕВНА
доцент кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва), кандидат технических наук

КАДИРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА
PhD, доцент, заведующая кафедрой «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МУХАМЕДОВ ШУХРАТ БАХРОНОВИЧ
доктор исторических наук, доцент кафедры
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МАВЛЯНКЕРИЕВ БАХТИЁР АБДУГАФУРОВИЧ
доктор технических наук, профессор
отделения «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем
трубопроводного транспорта» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте.

НАДИРОВ КАЗИМ САДЫКОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры нефтегазового дела Южно-
Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова (Казахстан)

ОТТО ОЛЬГА ЭДГАРОВНА
Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой
«Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАХИМОВ АНВАРХОДЖА АКБАРХОДЖАЕВИЧ
доктор технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАВИЛОВ ШАВКАТ МУГАВЕЕВИЧ
доцент, заведующий кафедры «Математика и информатика» Филиала
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

СИДИКОВ АБДУЖАЛИЛ СИДИКОВИЧ
доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой «Общая
химия и химия нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

САПАЕВ УСМАН КАЛАНДАРОВИЧ
доктор физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Физика, электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЮЛДАШЕВА ЛОЛИТА ЛУКМАНОВНА
преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в г. Ташкенте

МАДРАХИМОВА ГУЛАСАЛ РУЗИМБАЕВНА
Первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе, PhD Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АЗИМОВ ДИЛМУРОД
доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой «Промышленная безопасность
и охрана окружающей среды» РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина (г. Москва)

ДЖАМАЛОВ СИРОЖИДДИН ЗУХРИДДИНОВИЧ
доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник
лаборатории «Научная лаборатория дифференциальных уравнений и их
приложений» Института математики имени В.И. Романовского
Академии наук Республики Узбекистан

ЗАКИРОВ АЛИМДЖАН АБДУРАХИМОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика нефти и
газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРМАТОВ УСАН ДАУРОВИЧ
кандидат технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА
кандидат экономических наук, профессор
кафедры «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХУСАНОВ СУЛТАНБОЙ ТУХТАЕВИЧ
доктор геолого-минералогических наук, профессор
отделения «Технологии геологической и геофизической
разведки» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

УСМАНОВА АЗИЗА АБДУЛЛАЖАНОВНА
кандидат психологических наук, доцент, награждена нагрудным
знаком «Отличник высшего образования», заведующая кафедрой
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЭФЕНДИЕВ ГАЛИБ МАМЕДОВИЧ
руководитель отдела «Теоретические и прикладные проблемы
современного бурения» института нефти и газа Министерства науки и
образования Азербайджанской республики. д.т.н., профессор, член-
корреспондент Национальной академии наук Азербайджана
(Азербайджан)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ
ООО Tadjiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadjiqot.uz/>; Email: info@tadjiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ
Tadjiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadjiqot.uz/>; Email: info@tadjiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева М.Б., Бердыева Л.И. ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА.....	4
2. Адизов Б.З., Акрамов Б.Ш., Нуриддинов Ж.Ф. УСЛОВИЯ ОБВОДНЁННОСТИ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕВЕРНЫЙ МУБАРЕК.....	9
3. Алимбабаева З.Л. СВОЙСТВА КАРБИДНЫХ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ЛИТЬЯ ИЗДЕЛИЙ НА ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛИ.....	13
4. Бавбекова З.Р., Аскарлова М.А. ПЕРЕВОД ОФИЦИАЛЬНО ДЕЛОВЫХ ТЕКСТОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ: РУССКО- УЗБЕКСКИЙ АСПЕКТ.....	20
5. Борова И.Г., Нурматов У.Д. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ НЕФТЕГАЗОТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ОТ ГИДРОУДАРОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	26
6. Давлатов Ш.У. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА В НЕФТЕГАЗОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.....	32
7. Магруппов А.М., Мамаджанов Э.У. ВОПРОСЫ ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ НЕУСТОЙЧИВОСТИ СЛАГАЕМЫХ ПОРОД.....	35
8. Назарбеков М.К., Фарманов У.Б. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА В УЗБЕКИСТАНА.....	39
9. Намазова Ш.А. ИННОВАЦИИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ ПОСРЕДСТВОМ ОПЕРНОГО ИСКУССТВА.....	44
10. Нурматов У.Д. РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУРОВОГО РАСТВОРА.....	48
11. Такташева Д.Р., Анарбекова Ж.А. РОЛЬ ПЕРЕВОДА В УЛУЧШЕНИИ КОММУНИКАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА.....	53
12. Турсунова Р.Ю., Хасанова М.Б. НОВАЯ РЕДАКЦИЯ КОНСТИТУЦИИ – В УСИЛЕНИИ РОЛИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В УЗБЕКИСТАНА.....	57
13. Усманова А.А. ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЫ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА.....	61

УДК 336.717

Абдуллаева М.Б.

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)

имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Преподаватель

madi2902@mail.ru

Бердыева Л.И.

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)

имени И.М. Губкина в г. Ташкенте. Студент

akvamarin353579@gmail.com

**ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА РЕИНЖИНИРИНГА
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15763391>**АННОТАЦИЯ**

В статье представлен метод BPMN (Business Process Model and Notation), который позволяет визуализировать процессы, выявлять их слабые стороны и разрабатывать более эффективные схемы работы предприятия. Показаны преимущества применения BPMN в нефтегазовой отрасли Узбекистана в рамках достижения более прозрачного процесса работы, снижения рисков и повышения согласованности между подразделениями.

Ключевые слова: Реинжиниринг, бизнес-процессы, нефтегазовая отрасль, оптимизация, моделирование, BPMN.

Abdullaeva M.B.

Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU)

named after I.M. Gubkin in Tashkent, Teacher

Berdieva L.I.

Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU)

named after I.M. Gubkin in Tashkent

Student

akvamarin353579@gmail.com

**OPPORTUNITIES AND BENEFITS OF BUSINESS PROCESS REENGINEERING
FOR THE OIL AND GAS INDUSTRY OF UZBEKISTAN****ABSTRACT**

The article presents the BPMN (Business Process Model and Notation) method, which allows you to visualize processes, identify their weaknesses and develop more efficient enterprise work

schemes. The advantages of using BPMN in the oil and gas industry of Uzbekistan are shown in terms of achieving a more transparent work process, reducing risks and increasing consistency between departments.

Keywords: Reengineering, business processes, oil and gas industry, optimization, modeling, BPMN.

Abdullaeva M.B.

I.M. Gubkinnomidagi Rossiya davlat
neft va gaz universitetining (MTU)
Toshkent shaxridagi filiali, O'qituvchi

Berdiyeva L.I.

I.M. Gubkinnomidagi Rossiya davlat
neft va gaz universitetining (MTU)
Toshkent shaxridagi filiali, Talaba
akvamarin353579@gmail.com

O'ZBEKISTON NEFT-GAZ SANOATI UCHUN BIZNES JARAYONLARINI REENGINEERING QILISHNING IMKONIYATLARI VA AFZALLIKLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada jarayonlarni vizualizatsiya qilish, ularning nuqsonlarini aniqlash va korxonalar faoliyatining samarador sxemalarini ishlab chiqish imkonini beruvchi BPMN (Business Process Model and Notation) usuli ko'rsatilgan. BPMNning O'zbekistonning neft-gaz sohasida qo'llanilishida ish jarayonini ko'proq shaffof qilish, tavakkalchilikni kamaytirish va bo'linmalar o'rtasida muvofiqlashtirishni oshirish doirasidagi afzalliklari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Reinjiring, biznes jarayonlari, neft-gaz sanoati, optimallashtirish, modellashtirish, BPMN.

Введение

Анализ развития нефтегазовой отрасли показывает, что она претерпела значительные изменения, затронувшие не только технические аспекты деятельности, но и состояние природных ресурсов. Сложности, связанные с поиском новых месторождений и увеличением глубины залегания углеводородов, посредством уменьшения запасов на малых глубинах, стимулировали человечество к разработке и внедрению передовых технологий. В настоящее время, помимо производственных вызовов, нефтегазовая отрасль сталкивается с рядом социальных, экологических и климатических проблем. Рост потребления углеводородов, изменение экологических стандартов и необходимость соблюдения устойчивого развития, - требуют от компаний поиска новых решений для повышения эффективности производственных процессов, адаптации работников к современным технологиям и минимизации негативного воздействия на окружающую среду. В таких условиях важным инструментом трансформации становится реинжиниринг бизнес-процессов. Этот подход позволяет переосмыслить традиционные методы работы и внедрить инновационные решения, направленные на адаптацию отрасли к современным вызовам, таким как цифровизация экономики, изменение подходов к управлению процессами, появление альтернативных источников энергии и рост спроса на энергоресурсы.

Обзор литературы

Подход реинжиниринга бизнес-процессов был основан Майклом Хаммер и Джеймсом Чампи в 1984-1990 годах в США. В своих трудах основатели под реинжинирингом бизнес-процессов описывали фундаментальное переосмысление и радикальную модификацию бизнес-процессов для достижения перелома в работе по совершенствованию критических текущих показателей, таких как затраты, качество, обслуживание и скорость реализации бизнес-процессов [1]. Суть реинжиниринга — это

выделение основных бизнес-процессов предприятия, их детальное исследование и изучение, описание на общедоступном языке и анализ с целью дальнейшего преобразования. Преобразование не отдельных малозначительных изменений, а именно рассмотрение проблем в её «корне». Можно сказать, что Майкл Хаммер и Джеймс Чампи, вводя термин «реинжиниринг бизнес-процессов», сопроводили его описанием «начать сначала», что подразумевает под собой «создание заново отдельного бизнес-процесса или предприятия в целом». При проведении реинжиниринга объектом выступают бизнес-процессы предприятия и его цель — это резкое снижение их стоимости, затрат на время их проведения и количества сотрудников, участвующих в них [2].

Исследование и методы

Реинжиниринг включает в себя различные методы, такие как: анализ потоков работы, автоматизация процессов, их моделирование и другие подходы, направленные на оптимизацию и трансформацию бизнес-процессов. Одним из таких методов является моделирование процессов с использованием BPMN (Business Process Model and Notation), что в переводе означает «Нотация и моделирование бизнес-процессов». BPMN - это язык моделирования бизнес-процессов, который является промежуточным звеном между формализацией визуализацией и воплощением бизнес-процесса.

С помощью моделирования можно описать любые бизнес-процессы, и они могут выполняться в разных системах управления. BPMN является частью 2 основных компонентов:

1. BPM (моделирование бизнес-процессов) - среда, в которой один человек или команда людей участвуют в моделировании;
2. BPMS (система моделирования бизнес-процессов) - инструменты, которые необходимы для создания моделей, например, Bizagi, Comundo, ELMA и другие.

В бизнес-моделировании процессы можно разделить на 2 типа: исполняемые, которые будут работать с помощью специального программного обеспечения, и неисполняемые, то есть бизнес-модели, которые нужны для изучения и демонстрации вариантов того, как работает предприятие. При разном желаемом результате потребуется разная глубина проработки деталей и выбор возможных инструментов для работы, что одновременно даёт данной модели сложности и преимущества работы. С помощью BPMN можно не только графически визуализировать процессы компаний и понять текущие рабочие схемы, но и выявить слабые стороны, а также предложить новые, более эффективные решения [3]. Алгоритм действий в BPMN для достижения той или иной цели состоит из различных элементов в инструментах для создания моделей, но основными, базовыми и достаточными для проектирования большинства систем являются следующие элементы нотации:

1. Событие (Event) - обозначается в виде круга и побуждает к какому-либо действию. Оно делится на 3 типа: стартовое, промежуточное и конечное события;
2. Задача (Task) - изображается в виде прямоугольника с закруглёнными концами и представляет собой конкретное действие или работу, которую необходимо выполнить в рамках процесса;
3. Шлюз (Gateway) - обозначается в виде ромба и используется для управления потоком процесса, позволяя создавать ответвления, объединения и параллельные потоки. Шлюзы бывают следующих видов: исключаящий, параллельный, инклюзивный и сложный;
4. Пул (Pool) - он отображается в виде большого прямоугольника и обозначает участников процесса и их взаимодействия. В пуле расположены дорожки (Lanes), горизонтальные или вертикальные секции, в которых и происходят все действия и задачи процесса, и которые могут представлять конкретную роль, функцию или сотрудника [4].

Для большего понимания метода BPMN, был рассмотрен отдельный подпроцесс нефтегазовой отрасли, а именно процесс подачи и обработки заявки на техническое обслуживание (ТО) оборудования (рис. 1).

Рисунок 1 - Схема процесса подачи и обработки заявки на ТО

Источник: составлено автором [5]

В данной BPMN схеме построен процесс рассмотрения подачи и обработки заявки на техническое обслуживание, в котором начальным событием является «Отправка заявки на техническое обслуживание» в пуле заявителя, затем в пуле сервисной службы возникает задача «Получение заявки», которая соединяется с начальным событием пунктирной стрелкой, обозначающей поток сообщения (message flow) между различными участниками процесса в отдельных пулах. После получения заявки, в пуле сервисной службы рассматривается процесс с исключаящим ответвлением в шлюзе о полноте данных полученной заявки. При утверждении полноты данных от шлюза отходит ответвление к следующей задаче «Планирование технического обслуживания». При отрицании полноты данных от шлюза заявка возвращается к задаче «Получение заявки» для её дополнения. После внесения дополнительной информации заявителем, заявка снова поступает к шлюзу для проверки. Так продолжается до тех пор, пока заявка не будет полностью заполнена, утверждена и отправлена к задаче «Планирование технического обслуживания». От задачи планирования ТО заявка переходит к задаче «Проведение технического обслуживания». После проведения ТО сервисная служба отправляет об этом заявителю сообщение и это описывается задачей «Отправить смс о закрытии заявки». Сообщение о закрытии заявки соединяется пунктирной линией с задачей «Получение смс о закрытии заявки» в пуле заявителя. Процесс завершается конечным событием «Закрытие заявки». Под средством моделирования данного подпроцесса, можно чётко увидеть все этапы прохождения заявки на ТО, что в свою очередь позволяет предусмотреть всевозможные варианты развития событий и показывает пути решения.

Результаты

В нефтегазовой отрасли процессы часто сложны и взаимосвязаны между собой, простейший пример: геологоразведка - бурение - добыча - переработка - транспортировка и хранение. Эти процессы формируют общую схему функционирования отрасли, при этом каждый из них состоит из множества подпроцессов, поэтому подход BPMN становится особенно полезным. Обобщая всё вышесказанное, у подхода BPMN можно выделить следующие преимущества:

1. Прозрачность процессов с помощью их понятной визуализации;
2. Снижение рисков, благодаря чёткому пониманию узких мест, позволяет рассмотреть разные варианты развития событий, предсказать их возможное решение и помочь избежать задержек и ошибок в производстве;

3. BPMN легко адаптируется для разных отделов и процессов, от добычи до продаж, что позволяет процессы сделать более гибкими;
4. Использование BPMN упрощает переход к автоматизированным системам управления.

В нефтегазовой отрасли под средством применения метода BPMN. Если рассматривать средние показатели улучшений совместно с зарубежным опытом, то можно выделить следующие результаты:

1. Снижение времени обработки документов на 50 - 75 %;
2. Повышение прозрачности процессов до 80 % за счёт визуализации и автоматизации;
3. Сокращение ошибок на 30 - 50 % при внедрении BPMN для контроля качества.

Подход BPMN позволяет не только оптимизировать отдельные процессы, но и улучшить их взаимодействие, что может стать актуальным решением для Узбекистана в нынешних условиях:

1. Цифровой трансформации отрасли;
2. Проектов, связанных с автоматизацией операций и интеграцией новых технологий;
3. Обеспечения прозрачности и согласованности между различными подразделениями.

Заключение

Внедрение реинжиниринга бизнес-процессов с использованием BPMN (Business Process Model and Notation) в нефтегазовую отрасль Узбекистана открывает значительные возможности для оптимизации и повышения эффективности работы компаний. Примеры зарубежных компаний, таких как British Petroleum и Shell, наглядно демонстрируют преимущества данного подхода, включая улучшение прозрачности процессов, снижение операционных затрат, улучшение взаимодействия между отделами и автоматизацию рутинных задач. Для нефтегазовой отрасли Узбекистана внедрение BPMN может стать ключевым шагом в рамках цифровой трансформации, способствуя достижению более устойчивого и конкурентоспособного развития. Прозрачность, оптимизация и автоматизация процессов позволят не только повысить производительность, но и обеспечить соответствие современным требованиям экологической и социальной ответственности. В условиях глобальных изменений и растущего спроса на энергоресурсы, BPMN представляет собой мощный инструмент для адаптации нефтегазовых компаний к новым вызовам и возможностям. Это позволяет предприятиям не только оставаться на плаву, но и успешно развиваться, внедряя инновационные решения и улучшая свои бизнес-процессы.

Список использованной литературы:

- 1.Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. — 332 с.
- 2.Колесова С.Б., Некрасов В.И. Развитие бизнес-процессов обеспечения производства нефтедобывающих предприятий: монография / под общ. ред. Волкова А.Я. — Ижевск: УДГУ, 2012. — 168 с.
- 3.Краткое описание нотации BPMN: анализ и проектирование систем, бизнес-модели [Электронный ресурс]. — URL: <https://surl.li/hjvved> (дата обращения: 12.05.2025).
- 4.Коньрев В. Нотация BPMN и как её применять: анализ и проектирование систем, прототипирование, бизнес-модели [Электронный ресурс] / В. Коньрев. — URL: <https://surl.li/hjvved> (дата обращения: 12.05.2025).
- 5.Абдуллаева М.Б., Схема процесса подачи и обработки заявки на ТО (техническое обслуживание), составлена автором с помощью приложения Lucid. [Электронный ресурс]. — URL: <https://surl.cc/lxxsxa> (дата обращения: 23.04.2025).

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 1

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000